

УДК 342.7:355.1«36»

Проневич Олексій Станіславович –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного права
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Oleksii S. Pronevych –

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor
of the Department of Public Service and Medical Law,
Educational and Scientific Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Інституційні засади захисту прав військовослужбовців в особливий період

Стаття присвячена осмисленню інституційних засад захисту прав військовослужбовців в особливий період з переважною акцентуацією уваги на з'ясуванні специфіки здійснення парламентського контролю над сектором оборони в особливий період, дослідженні зумовлених правозахисними імперативами актуальних інституційних трансформацій у структурі Міністерства оборони України, аналізі ретроспективи запровадження різних компетенційно-функціональних конфігурацій інституту уповноваженого глави держави із захисту прав військовослужбовців, дослідженні особливостей правового статусу Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, артикуляції правової позиції щодо перспектив імплементації класичного інституту військового омбудсмена як незалежного екстраординарного органу правозахисту у секторі оборони.

Ключові слова: особливий період, воєнний стан, сектор оборони, Збройні Сили України, збройні формування, військова служба, державна служба, права людини, права державних службовців, захист прав військовослужбовців, військовий омбудсмен.

O.S. Pronevych Institutional Principles for Protecting the Rights of Military Personnel in a Special Period

The article is devoted to understanding the institutional principles of protecting the rights of military personnel in a special period with a predominant emphasis on clarifying the specifics of exercising parliamentary control over the defense sector in a special period, studying institutional human rights transformations in the structure of the Ministry of Defense of Ukraine, analyzing the retrospective of the introduction of various configurations of the institution of the Commissioner for the Rights of Military Personnel of the Head of State, studying the peculiarities of the legal status of the Commissioner of the President of Ukraine for the Protection of the Rights of Military Personnel and Their Family Members, articulating the legal position on the prospects for implementing the classical institution of the military ombudsman as an independent extraordinary human rights protection body.

It is stated that freedom, justice and respect for human dignity are the value basis of military service. A serviceman as a “citizen in military uniform” protects constitutional values and preserves all constitutional rights. Military statutes are based on the postulate of the duty of a serviceman to carry out lawful orders of commanders. It is axiomatic that a violation of the rights of a serviceman by a commander inevitably violates trust as a fundamental principle of military service. Therefore, the responsibility of commanders is provided for unlawful orders, that is, orders given in an improper manner and exceeding the commander’s authority, in content contradicting current legislation, related to the violation of constitutional rights and freedoms of man and citizen. In a special period, the protection of the rights of servicemen and members of their families acquires existential significance. Currently, parliamentary control over the observance of the rights of servicemen is carried out by the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine, separate institutions with

human rights competence in the defense sector have been created in the structure of the executive branch, there is a practice of introducing the institution of the Commissioner of the Head of State for the Protection of the Rights of Servicemen in various competence and functional configurations. The appropriate level of interaction of the aforementioned institutions has not been ensured. In the conditions of the ongoing full-scale armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, the need to implement the classic institution of the military ombudsman as an independent extraordinary human rights body remains.

Keywords: *special period, martial law, defense sector, Armed Forces of Ukraine, armed formations, military service, civil service, human rights, civil servants' rights, protection of the rights of servicemen, military ombudsman.*

Постановка проблеми. Військова служба як державна служба особливого характеру полягає у професійній діяльності, пов'язаній із захистом України. Військовослужбовці є особливою категорією публічних службовців, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Національній гвардії України, Державній прикордонній служби України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до закону збройних формуваннях (військових об'єднаннях, з'єднаннях, частинах, підрозділах та органах управління ними). Збройні формування і правоохоронні формації ґрунтуються на статутних імперативах щодо ієрархічності побудови, жорсткої субординації, безумовного виконання наказів командирів, неухильного дотримання службової дисципліни тощо. Військовослужбовці потребують належного правового захисту, оскільки виконують службові обов'язки в умовах надмірного фізичного та психоемоційного навантаження з підвищеним ризиком для життя і здоров'я. Тому цілком природним є легальне закріплення імперативу щодо неприпустимості обмеження військовослужбовців та членів їх сімей у визначених законодавством правах і свободах. В особливий період стан дотримання прав військовослужбовців неминуче погіршується, що об'єктивно зумовлено колізійністю надзвичайного законодавства, незбалансованістю системи кризового публічного адміністрування, громіздкістю та неповороткістю військового бюрократичного механізму, неналежним рівнем взаємодії суб'єктів владних повноважень у сфері оборони та безпеки, використанням військовими посадовими особами архаїчних алгоритмів прийняття управлінських рішень, недостатнім рівнем правової компетентності командирів (начальників), високим рівнем правового

нігілізму у військових колективах, відсутністю ефективних процедур внутрішнього розслідування порушень прав військовослужбовців, недосконалістю системи моніторингу стану дотримання прав військовослужбовців тощо. Аксиоматично, що рівень захисту прав військовослужбовців в особливий період значною мірою залежить від конфігурації інституційної правозахисної інфраструктури та динаміки імплементації в збройних формуваннях апробованих у провідних демократіях управлінських практик у сфері захисту прав людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юриспруденції відсутня усталена традиція комплексного дослідження інституційних засад захисту прав військовослужбовців в особливий період. Упродовж останнього часу увага науковців сфокусована на захисті прав військовослужбовців під час воєнного стану відповідно до Європейської конвенції з прав людини [1], правових аспектах обмеження конституційних прав та свобод військовослужбовців під час дії правового режиму воєнного стану [2], законодавчих новелх щодо прав і обов'язків військовослужбовців у зв'язку із запровадженням воєнного стану [3], перспективі запровадження посади військового омбудсмена як «інституційної гарантії захисту прав військовослужбовців» [4], праві військовослужбовців та ветеранів війни на охорону здоров'я та медичну допомогу в умовах воєнного стану [5], правовому механізмі захисту прав військовослужбовців в умовах воєнного стану [6], формах і методах публічного адміністрування забезпечення прав військовослужбовців під час військового стану [7], судовому захисті соціальних прав військовослужбовців [8] тощо. Помітною подією

став вихід у світ в 2022 році посібника «Захист прав ветеранів АТО/ООС, інших військовослужбовців адміністративними судами України», підготовленого Громадською організацією «Громадянський центр правових ініціатив» спільно з Національною школою суддів України [9]. Аналіз наукового доробку вітчизняних фахівців дає підстави стверджувати про відсутність цілісної доктрини інституційного забезпечення прав військовослужбовців в особливий період, еклектичність методологічних підходів та фрагментарність розгляду окремих аспектів проблеми, практичну відсутність ґрунтованих на емпіричному досвіді повноформатних наукових досліджень фундаментального та прикладного характеру.

Невирішені раніше проблеми. Наразі зберігається необхідність ініціювання інтердисциплінарного наукового дискурсу щодо ревізії чинної правової догми захисту прав військовослужбовців з урахуванням досвіду правозахисної/правовідновлювальної діяльності у секторі оборони в умовах воєнного стану, здійснення поглибленого компаративно-правового аналізу позитивного зарубіжного досвіду захисту прав військовослужбовців (зокрема натівського стандарту захисту прав військовослужбовців), подальшого пошуку шляхів модернізації вітчизняного інституційного механізму правозахисту у секторі оборони, перманентного фахового соціально-ціннісного моніторингу військової субкультури з метою виявлення девіацій/стигматизуючих чинників, ідентифікації та глибокого дослідження іманентних військовим колективам дискримінаційних практик і вироблення коректних управлінсько-правових алгоритмів їх викорінення, запровадження у складових Сил оборони України уніфікованих правових процедур внутрішнього розслідування порушень прав військовослужбовців, пошуку шляхів вдосконалення інституційних механізмів цивільного (у тому числі громадського) контролю стану дотримання прав людини у секторі оборони, системного аналізу ефективності службової діяльності уповноважених адміністративних органів у сфері захисту прав військовослужбовців, комплексного дослідження судової практики розгляду справ про порушення прав військовослужбовців тощо.

Мета статті полягає в осмисленні інституційних засад захисту прав військовослужбовців в особливий період з переважною акцентуацією уваги на з'ясуванні специфіки здійснення парламентського контролю над сектором оборони в особливий період, дослідженні зумовлених правозахисними імперативами актуальних інституційних правозахисних трансформацій у структурі Міністерства оборони України, аналізі ретроспективи запровадження різних компетенційно-функціональних конфігурацій інституту уповноваженого глави держави із захисту прав військовослужбовців, дослідженні особливостей правового статусу Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, артикуляції правової позиції щодо перспектив імплементації класичного інституту військового омбудсмена як незалежного екстраординарного органу правозахисту у секторі оборони.

Виклад основного матеріалу. Захист державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, забезпечення її безпеки є засадничим конституційно-правовим імперативом, справою всього Українського народу. Інституціоналізація Збройних Сил України та інших збройних формувань детермінована прагненням Українського народу забезпечити високий рівень обороноздатності, тобто здатності держави до захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, що є одним з найвищих легальних публічних інтересів. Виокремлення військової служби як компоненту публічної служби об'єктивно зумовлено необхідністю забезпечення реалізації засадничої функції оборони.

Військовослужбовцями є особи, які проходять військову службу [10]. Необхідність легального закріплення додаткових гарантій як елементу правового статусу військовослужбовця зумовлена виконанням ним спеціальних завдань екзистенційного характеру в екстраординарних умовах. У Рішенні Конституційного Суду України (Другий сенат) від 12 жовтня 2022 року № 7-р(II)/2022 у справі за конституційними скаргами Жиденка Володимира Вікторовича, Петренка Віктора Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів статті 2 Закону

України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668–VI (щодо соціальних гарантій для захисників і захисниць України) наголошено таке: а) зі змісту частин першої, другої, п'ятої статті 17 Конституції України у їх взаємозв'язку з частиною першою статті 46, частиною першою статті 65 Основного Закону України впливає конституційний обов'язок держави надати спеціальний юридичний статус громадянам України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, членам їхніх сімей, а також особам, що збройно захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України під час агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у лютому 2014 року; б) статус військовослужбовців обумовлює високий ризик отримання поранення, ушкодження здоров'я чи навіть загибелі під час виконання службових обов'язків під час захисту Вітчизни [11]. Аксіоматично, що забезпечення належного захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей є одним із стратегічних пріоритетів держави в особливий період. Відповідно до абзацу 12 статті 1 Закону України «Про оборону України» особливий період визначено як період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій [12].

В теорії конституціоналізму парламент розглядається як «наріжний камінь демократії», «майстерня демократії», «інститут демократичного врядування». У контексті налагодження парламентського контролю над сектором оборони та забезпечення захисту прав військовослужбовців провідні демократії активно використовують потенціал інституту омбудсмена. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини покликаний здійснювати парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини й громадянина. Природно, що в умовах введення правового режиму воєнного стану одним з пріоритетних напрямів його діяльності є забезпечення дотримання усіма суб'єктами

суспільних відносин прав військовозобов'язаних, резервістів, військовослужбовців, членів сімей військовослужбовців, які захоплені в полон, зникли безвісти, загинули на полі бою чи померли від отриманих поранень. Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини упродовж 2023 року та майже 11 місяців 2024 року отримано понад 6 тисяч звернень про порушення прав і свобод людини при проходженні військової служби [13]. Уповноваженим Верховної Ради з прав людини призначено Представника Уповноваженого в системі органів сектору безпеки й оборони, який серед іншого опікується захистом прав військовослужбовців. Специфіка правового статусу Представника Уповноваженого в системі органів сектору безпеки й оборони унеможливорює його позиціонування як класичного незалежного «військового омбудсмена» (основним завданням представників Уповноваженого є представництво Уповноваженого у відповідній сфері або регіоні з метою здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захисту прав кожного на території України і в межах її юрисдикції; представники Уповноваженого несуть персональну відповідальність перед Уповноваженим за виконання покладених на них завдань). Наголосимо, що в особливий період найчастіше порушуються права військовослужбовців, пов'язані з: призовом на військову службу під час мобілізації, на особливий період (при врученні повісток; при перетині державного кордону з України здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; при проведенні військово-лікарською комісією медичного обстеження військовослужбовців і військовозобов'язаних; при прийнятті посадовими особами рішень щодо призову без урахування документів, які дають право на звільнення або відстрочку від призову за станом здоров'я або сімейними обставинами (медичної історії, свідоцтва про народження дітей, документу про інвалідність, довідки з місця роботи, документу про наявність загиблих

близьких родичів тощо); при проходженні військової служби (залучення військовослужбовців без відповідної військової підготовки до виконання бойових завдань; порушення командирами термінів розгляду поданих військовослужбовцями рапортів; неправомірні обмеження реалізації права військовослужбовців та членів їх сімей на належне грошове забезпечення; створення штучних бюрократичних перешкод при підтвердженні проходження військової служби у підрозділах територіальної оборони; недотримання права військовослужбовця на звільнення з військової служби); при вирішенні питань соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (Конституційним Судом України визнано, що «організаційно-правові та економічні заходи, спрямовані на забезпечення належного соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей пов'язані не з втратою працездатності, безробіттям або відсутністю достатніх засобів для існування (стаття 46 Конституції України), а особливістю виконуваних ними обов'язків щодо забезпечення однієї з найважливіших функцій держави – захисту суверенітету, територіальної цілісності України (частина перша статті 17 Основного Закону України)» [14]; найперше йдеться про захист прав військовослужбовців на пенсійне забезпечення та охорону здоров'я, медичну допомогу та належне забезпечення під час проходження лікування); при встановленні статусу учасника бойових дій (неправомірне зволікання командуванням військових частин з поданням необхідних документів для отримання військовослужбовцями статусу учасника бойових дій; неможливість для сімей військовослужбовців, які перебувають у полоні, отримання передбачених законодавством для родин учасників бойових дій пільг, оскільки пільги надаються лише за наявності посвідчення учасника бойових дій) [15]. Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в окремих регіонах констатують, що в особливий період кількість звернень щодо порушень прав людини у секторі оборони стрімко зростає. Наприклад, лівову частку звернень до Представника Уповноваженого Верховної Ради України в Харківській області

упродовж 2024 року склали скарги про порушення прав військовозобов'язаних, військовослужбовців, учасників бойових дій, членів родин зниклих безвісти за особливих обставин та військовополонених, а також жителів тимчасово окупованих територій [16].

Упродовж останнього часу суттєво активізувався вітчизняний дискурс щодо перспектив імплементації інституту військового омбудсмена. Вагомим проміжним результатом стало створення на початку 2024 року у структурі Міністерства оборони України Центрального управління захисту прав військовослужбовців як своєрідного «колективного військового омбудсмена», уповноваженого надавати первинну правничу допомогу, аналізувати конкретні правові колізії, розглядати звернення й скарги військовослужбовців «з питань порушень їх прав та соціальних гарантій, які носять масовий, системний характер, а також з питань дискримінації за ознакою статі», проводити службові перевірки та службові розслідування порушення прав військовослужбовців та членів їх сімей, «взаємодіяти з іншими військовими формуваннями, центральними та місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами господарювання всіх форм власності з питань, що стосуються компетенції Центрального управління» тощо [17]. Персонал Центрального управління захисту прав військовослужбовців першочергово зосереджений на здійсненні моніторингу стану дотримання прав військовослужбовців та проведенні перевірок за зверненнями/скаргами військовослужбовців щодо порушень, пов'язаних з матеріальним та/або грошовим забезпеченням (у тому числі щодо виплати додаткової винагороди за участь у бойових діях, виплат військовослужбовцям, які перебувають на стаціонарному лікуванні внаслідок отриманих поранень, виплат чи компенсації родичам військовослужбовців, ускладнених через проведення службових розслідувань загибелі чи поранення їхніх рідних), ненаданням щорічних відпусток або відпусток за сімейними обставинами, ненаданням довідок про участь у заходах із збройної відсічі агресору, відмовою у розгляді/погодженні рапортів щодо направлення на військово-лікарські комісії, зловживанням військовою службовою особою владою або службовим становищем,

ненаданням/недостатнім наданням медичної допомоги, недотриманням соціальних гарантій, порушенням принципу рівних можливостей/гендерної рівності [18].

Адвокацію соціально-правового концепту військового омбудсмена найактивніше здійснюють науковці, військовослужбовці, представники правозахисних і волонтерських спільнот. Вперше про намір влади втілити цей суспільний запит у життя було публічно заявлено Міністром оборони України 9 вересня 2024 року на щорічній зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» у контексті пошуку інноваційних механізмів захисту прав військовослужбовців [19]. В оприлюдненому Президентом України на засіданні Верховної Ради України від 19 листопада 2024 року внутрішньому «Плані стійкості» йшлося у тому числі про нагальну необхідність інституціоналізації військового омбудсмена та важливості призначення на цю посаду «особистості, яка буде користуватися довірою суспільства» [20].

Протягом останнього десятиліття ствердилася традиція введення посади уповноваженого з прав військовослужбовців Президента України у різній функціонально-компетенційній конфігурації. Найперше було запроваджено інститут Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції (посада існувала упродовж 2016-2018 років, після чого була перейменована на посаду Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій (2018-2021 рр., а у 2021 році трансформувалася в посаду радника – уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій). Ця посадова особа виконувала низку допоміжних завдань у контексті забезпечення належних умов для реалізації учасниками антитерористичної операції права на реабілітацію. Уповноважений був покликаний здійснювати аналіз проблем у сфері реабілітації учасників антитерористичної операції та вносити пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у зазначеній сфері, брати участь у роботі утворених Президентом України консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб,

відвідувати органи публічної влади та заклади медичної, психологічної, соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції, звертатися до державних органів щодо вжиття заходів реагування на факти порушень законодавства у сфері реабілітації учасників антитерористичної операції, сприяти реалізації громадських програм і проектів медичної, психологічної, соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції тощо [21].

Радника - уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій було призначено відповідно до указу Президента України від 15 червня 2021 року № 246/2021. До сфери його відповідальності віднесено здійснення перманентного моніторингу стану дотримання прав учасників бойових дій, аналіз законопроектів і проектів підзаконних нормативно-правових актів у зазначеній сфері та внесення главі держави пропозицій щодо новелізації ветеранського законодавства, участь у координаційних заходах щодо забезпечення прав учасників бойових дій [22].

Згідно з указом Президента України від 13 жовтня 2021 року № 531/2021 вперше було призначено радника - уповноваженого Президента України з питань забезпечення прав захисників України [23]. Примітно, що ця посадова особа була головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України як консультативно-дорадчого органу при Президентові України [24], а також взаємодіяла з Міністерством у справах ветеранів України, сприяла наданню реабілітаційної допомоги військовослужбовцям і добровольцям. Указом Президента України від 30 березня 2024 року 208/2024 радник – уповноважений Президента України з питань забезпечення прав захисників України був увільнений із займаної посади (надалі призначень на цю посаду не відбувалося) [25]. Принагідно зауважимо, що згідно з пунктом 9 чинного Положення про Офіс Президента України радники-уповноважені Президента України «призначаються на посади на строк повноважень Президента України і звільняються з посад Президентом України», а відповідно до пункту 12 цього Положення керівник Офісу Президента України вносить Президентові України пропозиції щодо призначення на посади

та звільнення з посад радників – уповноважених Президента України, а також координує їх діяльність. Службова діяльність радників-уповноважених Президента України здійснюється відповідно до Положення про Радника Президента України, затвердженого указом Президента України від 26 липня 2021 року № 309/2021, з урахуванням специфіки їх призначення на посаду та звільнення, а також координації діяльності. У зазначеному Положенні закріплено суттєві для розуміння специфіки адміністративно-правового статусу радників-уповноважених Президента України установчі постулати щодо: належності посади радника-уповноваженого Президента України до «посад патронатної служби Президента України», спрямування главою держави роботи радників-уповноважених Президента України; можливості припинення повноважень радника-уповноваженого Президента України за власним бажанням, за рішенням Президента України, в тому числі у зв'язку із закінченням повноважень Президента України; визначення основним завданням радника-уповноваженого Президента України «розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій Президентів України щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері»; зосередження радника-уповноваженого Президента України на підготовці пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави і суспільства у визначеній сфері та можливих дій глави держави, здійсненні аналізу нормативно-правових актів (проектів нормативно-правових актів) та розробленні пропозицій щодо шляхів їх новелізації, співпраці з науковими установами, аналітичними центрами та утвореними Президентом України консультативними/дорадчими органами, взаємодії з профільними адміністративними органами у відповідній сфері тощо [26, с. 57-58]. Обмежений потенціал радників – уповноважених зумовлений відсутністю публічно-владних повноважень, їх належністю до патронатних службовців.

Безпосереднім наслідком консолідованого прагнення влади та суспільства комплексно забезпечити права військовослужбовців та членів їх сімей стало призначення Уповноваженого Президента України з питань захисту прав

військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до указу Президента України від 30 грудня 2024 року № 886/2024 [27]. Уповноважений Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей входить до структури Офісу Президента України. Він призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України, підпорядковується безпосередньо Президенту України, його діяльність координує Президент України [28]. Примітно, що відповідно до пункту 9 Положення про Офіс Президента України Уповноважений Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей призначається на посаду «на строк повноважень Президента України» [29]. Наразі відсутнє належне нормативно-правове підґрунтя службової діяльності Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Підготовка законопроекту про запровадження інституту військового омбудсмена триває. Подібна правова невизначеність фактично унеможливує визначення специфіки адміністративної правосуб'єктності Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Експерти наголошують на відсутності формально-правових підстав для його позиціонування як незалежного галузевого військового омбудсмена.

Упродовж перших 20 днів перебування на посаді Уповноважений Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей отримав 3.876 звернень. Примітно, що звернення надійшли у різний спосіб (на визначені номер телефону та електронну пошту, через повідомлення в особисті месенджери або офіційні звернення до Офісу Президента України, через офіційні комунікаційні засоби Міністерства оборони України, під час відвідування шпиталів тощо). Найчастіше у зверненнях йдеться про відмову командирів розглядати рапорти військовослужбовців щодо направлення для проходження військово-лікарської комісії (пов'язано з необхідністю лікування після отриманих поранень, проходження термінових та/або планових операцій, подолання наслідків важких контузій, лікування панічних атак та гострих посттравматичних розладів тощо),

переведення до інших військових частин для подальшого проходження військової служби, поновлення на військовій службі після самовільного залишення військової частини, надання допомоги рідним військовополонених та зниклих безвісти (зберігається необхідність своєчасного призначення службового розслідування та надання рідним актив службового розслідування) [30].

Специфічним суб'єктом захисту прав військовослужбовців є радники/радниці із гендерних питань, які взаємодіють з Управлінням гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України та апаратом Урядового уповноваженого з питань гендерної політики. Розгалужену мережу радників/радниць із гендерних питань було сформовано в органах управління та військових частинах Збройних Сил України у 2021 році (переважно йдеться про позаштатних радників, лише 4 % від загальної чисельності радників складають штатні посади радників командирів, серед іншого запроваджено 9 посад штатних радників при Головнокомандувачеві Збройних Сил України та командувачах родів/видів військ) у контексті виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 930 щодо призначення радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі [31], а також виконання Національного плану дій щодо сталого розвитку для забезпечення рівноправ'я чоловіків і жінок з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» [32]. За відсутності формально визначених кваліфікаційних вимог до радників із гендерних питань основними імперативами визначено прагнення до справедливості, повага особистої гідності людини, нульова толеранція до будь-яких дискримінаційних практик, ствердження «гендерної чутливості» як осердя публічного адміністрування у сфері оборони, спроможність імплементувати стандарти НАТО щодо гендерної рівності, тобто створення умов для максимальної реалізації потенціалу кожного військовослужбовця «незалежно від статі або гендерної ідентичності». Навіть в умовах недостатньої визначеності правового статусу та відсутності інструментів проактивного та

реактивного реагування радники із гендерних питань опікуються «гендерною інтеграцією» у збройних формуваннях, виявленням інституційних перешкод для ствердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у секторі оборони, трансформацією традиційної маскулінізованої управлінської культури у гендерно нейтральну та промоції цифровізації рейтингових систем з метою унеможливлення гендерно зумовленої селективності при вирішенні кадрових питань, впровадженням елементів гендерного бюджетування у секторі оборони (справедливого розподілу ресурсів, створення рівних умов з урахуванням гендерних потреб), подоланням «скляної стелі» (штучно заниженого «керівного бойового максимуму») при призначенні жінок на керівні посади та їх залученні до виконання бойових завдань, «формуванням гендерної компетентності військового професіонала» (імплементуванням гендерної компоненти у навчальні програми) з метою підвищення загальної гендерної обізнаності військовослужбовців, коригуванням підходів до речового забезпечення військовослужбовців-жінок (забезпечення формою за розміром і формою тіла, анатомічними бронежилетами, білизною, іншим речовим майном, що відповідає антропометричним параметрам та фізіологічним потребам жінок), здійсненням аналізу гендерно зумовлених поточних потреб військовослужбовців-жінок, ревізією стандартів набору персоналу (зокрема обґрунтуванням некоректності збереження вимоги щодо зрівняння фізичних можливостей жінок і чоловіків та запровадження нормативів оцінювання рівня фізичної підготовленості військовослужбовців залежно від посадового функціоналу), перманентним моніторингом військової субкультури з метою виявлення і нейтралізації гендерно зумовлених маргінальних деструктивних патернів, викоріненням сексизму/«обмежуючих мізогінних стереотипних упереджень і проявів токсичної маскуліності» шляхом практичного застосування правового антидискримінаційного алгоритму «фіксація скарги про гендерну дискримінацію – ідентифікація факту гендерної дискримінації – проведення розслідування факту гендерної дискримінації з метою встановлення причинно-наслідкового зв'язку та складу

правопорушення – надання допомоги жертвам гендерної дискримінації» тощо. Зауважимо, що в умовах жорстко ієрархізованого військового відомства інститут радника із гендерних питань частково підтвердив свою ефективність. Наприклад, проведене за зверненням радниці з гендерних питань командування Сухопутних військ Збройних Сил України службове розслідування встановило факт дискримінації небінарної військової людини в Інтернаціональному легіоні Збройних Сил України, внаслідок чого окремі військові посадові особи були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а з керівництвом військової частини було проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо недопущення дискримінації [33]. У жовтні 2024 року Міністерство оборони України повідомило про намір провести гендерний аудит в Збройних Силах України, що полягає у виявленні, оцінюванні та усуненні правових колізій, інституційних перешкод та дискримінаційних практик, що унеможливають забезпечення рівних прав і можливостей для військовослужбовців через їхню стать чи гендерну ідентичність (наприклад, обмеження доступу жінок до певних військових професій), підготовці проєктів нормативно-правових актів та науково обґрунтованих рекомендацій щодо коректних правових алгоритмів ствердження гендерної рівності [34].

Комплексний аналіз стану інституційного забезпечення захисту прав військовослужбовців в особливий період дає підстави зазначити таке:

- наразі у світовій практиці існує три макромоделі військового омбудсмена, а саме: забезпечення захисту прав військовослужбовців парламентським омбудсменом «загальної правозахисної юрисдикції»; введення посади галузевого виконавчого військового омбудсмена у структурі міністерства оборони; запровадження відповідно до спеціального закону інституту військового омбудсмена як автономної державної інституції, що не належить до жодної гілки державної влади;

- військовий омбудсмен є додатковим, а не альтернативним засобом захисту прав людини [4, с. 99]. Він апіорі не може сприйматися як універсальний штатний контролюючий орган у сфері захисту прав військовослужбовців. Місія військового омбудсмена як екстраординарного

допоміжного інституту правозахисту полягає у наданні консультацій, розгляді скарг/звернень, проведенні розслідування (за необхідності), ухваленні рішень за результатами розгляду скарг та проведення розслідувань (в тому числі у формі вимог до уповноважених суб'єктів владних повноважень щодо вжиття необхідних організаційних заходів або притягнення правопорушників до юридичної відповідальності), підготовці й оприлюдненні звітів (аналітичних довідок) за профілем діяльності тощо;

- імплементація інституту військового омбудсмена є важливою складовою реформи сектора безпеки, ґрунтованої на засадах верховенства права, раціональності, відповідальності, прозорості, підзвітності, партнерської взаємодії з органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства. Досвід провідних демократій свідчить, що військовий омбудсмен є стрижневим інструментом демократичного цивільного контролю сектору оборону (аксіоматично, що ефективний цивільний контроль ґрунтується на балансі відповідальності, що, з одного боку, полягає у зосередженні цивільного сектору на формуванні державної політики у сфері оборони, підготовці військового бюджету, налагодженні виробництва озброєння та військової техніки, належному соціальному забезпеченні військовослужбовців та членів їх сімей, а з іншого боку, у покладанні на військовий сектор відповідальності за дотримання правових імперативів щодо військової служби, планування військових операцій, здійснення бойової підготовки, експлуатації озброєння та бойової техніки тощо);

- абсолютно необхідною передумовою зміцнення суб'єктності військового омбудсмена має забезпечення його незалежності (інституційної, оперативної, особистої). При імплементації інституту військового омбудсмена необхідно вирішити низку конститутивних проблем (наділення необхідними контрольними повноваженнями й ресурсами, вичерпне розмежування повноважень профільних державних правозахисних інституцій, закріплення правових запобіжників від неправомірного тиску інших суб'єктів владних повноважень або впливу політичної

кон'юнктури, запровадження легальних адміністративних процедур та встановлення строків «поновлювального реагування», створення інституційних механізмів партнерської взаємодії з іншими органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства тощо);

- наразі Уповноважений Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей залишається правозахисною інституцією з невизначеною адміністративною правосуб'єктністю. Імператив щодо службового підпорядкування главі державі Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей є дещо контроверсійним, оскільки недостатньо узгоджується з базовими постулатами ліберальної доктрини демократичного цивільного контролю. Зауважимо, що Президент України як Верховний головнокомандувач Збройних Сил України є об'єктом демократичного цивільного контролю за сектором оборони. Натомість за правовою природою військовий омбудсмен належить до суб'єктів демократичного цивільного контролю. На нашу думку, зберігається необхідність пошуку шляхів легального закріплення автономного статусу військового омбудсмена, забезпечення його інституційної й функціональної спроможності. При виборі оптимальної моделі військового омбудсмена особливу увагу доцільно приділити аналізу німецького досвіду запровадження інституту Уповноваженого бундестагу з військових питань (Wehrbeauftragter) як допоміжного органу бундестагу у здійсненні парламентського контролю над бундесвером. Примітно, що правовий статус цієї посадової особи визначено статтею 45 b Основного Закону Федеративної Республіки Німеччини («для захисту основоположних прав і виконання ролі допоміжного органу бундестагу при здійсненні парламентського контролю призначається Уповноважений бундестагу з військових питань») та титульним законом про Уповноваженого бундестагу з військових питань (Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages) від 26 червня 1957 року. Згідно з § 7 цього закону передбачено, що кожен військовослужбовець має право звернутися до Уповноваженого бундестагу з військових питань

безпосередньо та індивідуально поза іншими офіційними каналами, він не може бути притягнутий до відповідальності за звернення до Уповноваженого бундестагу з військових питань. Зазначимо, що Уповноважений обирається бундестагом таємним голосуванням без попередніх дебатів. Вимога до кандидата щодо проходження військової служби («здобутих безпосередньо знань про повсякденну військову службу») формально не закріплена. Уповноважений може діяти «з метою розслідування конкретних питань» за дорученням бундестагу чи Комітету з питань оборони (якщо комітет «не робить це питання предметом власних обговорень») або «на власний розсуд та на основі власного рішення» при виявленні «порушень конституційних прав військовослужбовців або принципів внутрішнього керівництвами». Він здійснює моніторингові візити до військових підрозділів, штабів та органів управління бундесверу «у будь-який час, навіть без попереднього повідомлення», може отримувати від федерального міністерства оборони необхідні документи (наприклад, звіти про дисциплінарну практику у бундесвері), а від інших компетентних федеральних та земельних органів, - статистичні дані про здійснення кримінального правосуддя. Матеріали інспекційних перевірок Уповноваженого направляються компетентним державним органам для вирішення питання про поновлення порушених прав військовослужбовців, наявність підстав для притягнення правопорушників до юридичної відповідальності. Щорічні письмові звіти Уповноваженого сприймаються органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства як акти виявлення деструктивних явищ, законодавчих лакун та управлінських колізій у сфері оборони, що потребують оперативного вжиття системних коригувальних заходів;

- вважаємо, що правозахисна юрисдикція Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей має поширюватися на військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Національної гвардії України як «військового формування з правоохоронними функціями», Служби безпеки

України як «державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України», Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України як «державного правоохоронного органу спеціального призначення», а також особовий склад Окремої штурмової бригади Національної поліції України «Лють» та зведених стрілецьких бригад Національної поліції України, які в особливий період виконують службово-бойові завдання у сфері оборони. У військових формуваннях доцільно запровадити уніфіковану інфраструктуру розгляду скарг про порушення прав військовослужбовців;

- аксіоматично, що стратегічним пріоритетом Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей є поновлення прав військовослужбовців та членів їх сімей, а не покарання військових посадових осіб або інших категорій осіб. Найперше йдеться про захист прав військовослужбовців, які перебувають у службових відносинах підпорядкування/підлеглих. Підлеглі часто потерпають від неправомірних рішень, дій чи бездіяльності командирів (принагідно зазначимо, що згідно зі статтею 36 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України закріплено правовий імператив щодо відповідальності командира (начальника) за відданий наказ, його наслідки та відповідність законодавству, за нежиття заходів для його виконання, за зловживання, перевищення влади чи службових повноважень, а також притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом за віддання і виконання явно злочинного наказу/розпорядження [35]);

- з іншого боку, необхідно докласти зусиль задля унеможливлення фактичного закріплення презумпції винуватості командирів. Одним з напрямів правовідновлювальної діяльності Уповноваженого в умовах воєнного стану має бути захист прав військових посадових осіб, тобто військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків згідно із законодавством (частина 12 статті 6 Закону України «Про військовий обов'язок та

військову службу» [36]. Зауважимо, що статусом військових посадових осіб наділені військовослужбовці, які за своїм службовим становищем є командирами (начальниками). Відповідно до принципу єдиноначальності, закріпленого у статті 28 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, командири (начальники) реалізують організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські функції, тобто наділені повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих. Вони несуть персональну відповідальність перед державою за «всі сторони життя та діяльності військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця». Їм надано право одноособово приймати рішення, видавати накази, а також забезпечувати виконання рішень (наказів), «виходячи із всебічної оцінки обстановки та керуючись вимогами законів і статутів Збройних Сил України» [37]. Закріплення абстрактно-всеосяжного імперативу щодо «всебічної оцінки обстановки» нерідко в умовах бойових дій створює формальне підґрунтя для притягнення командира (начальника) до юридичної відповідальності або спроб його стигматизації. Командирам (начальникам) може бути інкриміновано неадекватне реагування на нарощування ворогом бойових потенціалів і загроз, недооцінку можливостей противника щодо відновлення наступу в районі оборони підрозділу, незнання дійсної оперативної обстановки на полі бою, необлаштування позицій бойової охорони, нежиття заходів щодо укомплектування підрозділу, неналежне обладнання опорних пунктів/інженерних загороджень, визначення підлеглим завищених бойових завдань, непоінформування підлеглих про підготовку противником наступальних дій, неналежну вогневу підтримку підрозділів артилерійськими засобами, неефективне застосування резервів, відсутність взаємодії з іншими підрозділами, нежиття заходів з метою припинення самовільного залишення підлеглими поля бою або самовільного залишення території військової частини, видання одноосібно бойового наказу за відсутності наказу старшого командира, невиконання наказу старшого командира про повернення втрачених позицій тощо. Примітно, що донині у Збройних Силах України та інших військових формуваннях не імплементована

притаманна арміям держав-членів НАТО процедура аналізу післядії/післяопераційного аналізу бойових дій (After Action Review), що сприяє фаховому дослідженню усіх обставин бою та оперативному виявленню порушень приписів статутів. Як наслідок, проблемні аспекти ведення бойових дій часто встановлюються у контексті здійснення кримінальних проваджень. Вважаємо, що фаховий дискурс щодо евентуальної віктимізації військових посадових осіб неможливий без урахування положення Закону України «Про оборони» про те, що «посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства та інших нормативно-правових актів у сфері оборони України, несуть визначену законом відповідальність з урахуванням бойового імунітету» [38]. Легально закріплена у березні 2022 року дефініція «бойовий імунітет» тлумачиться як звільнення військового командування, військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», від відповідальності, у тому числі кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення законів та звичаїв війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [39]. Принагідно зазначимо, що правовий принцип-концепт «бойовий імунітет» (combat immunity) іманентний правовим системам провідних демократій, що зумовлено прагненням унеможливити необгрунтоване притягнення військового командування до відповідальності в умовах бойової обстановки/при проведенні військових заходів та

забезпечити проведення ретельного вивчення обставин, за яких приймалось певне стратегічне або тактичне рішення (наприклад, у Сполучених Штатах Америки на основі судової практики артикульовано «правило Рендуліча» як уніфікований стандарт розгляду справ про відповідальність командирів при веденні бойових дій, відповідно до якого рішення або дії військових посадових осіб, відповідальних за планування, санкціонування та проведення військових операцій (бойових дій), мають розглядатись судом з урахуванням інформації, що могла бути обґрунтовано доступною особі на момент планування, санкціонування та проведення військових операцій [40]);

- з метою уникнення конкуренції компетенції у царині захисту прав військовослужбовців доцільно вичерпно розмежувати повноваження та забезпечити конструктивну взаємодію Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей з Урядовим уповноваженим з питань гендерної політики. При подальшій розбудові локальних/польових офісів військового омбудсмена обов'язково має бути використано позитивний потенціал радника із гендерних питань в органах управління та військових частинах Збройних Сил України як спеціалізованого правозахисного інституту у секторі оборони;

- стратегічним пріоритетом залишається покращання координації діяльності у сфері захисту прав військовослужбовців Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, Координаційного штабу з питань поводження з військовополонених, Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міністерства внутрішніх справ України, Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України, інших профільних адміністративних органів, недержавних інституцій.

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що свобода, справедливість та пошанування людської гідності є ціннісною основою військової служби. Військовослужбовець як «громадянин у військовому однострої» захищає

конституційні цінності та зберігає усі конституційні права. Військові статuti ґрунтуються на постулаті щодо обов'язку військовослужбовця виконувати законні накази командирів. Аксиоматично, що порушення командиром прав військовослужбовця неминуче порушує довіру як фундаментальну засаду військової служби. Тому передбачена відповідальність командирів за неправомірні накази, тобто накази, що віддані у неналежному порядку та/або перевищують повноваження командира, за змістом суперечать чинному законодавству, пов'язані з порушенням конституційних прав і свобод людини та громадянина. В особливий період захист прав військовослужбовців та членів їх сімей набуває екзистенційного значення. Наразі в Україні функціонують поодинокі інститути захисту прав військовослужбовців, належний рівень взаємодії яких не забезпечено. Парламентський контроль за дотриманням прав військовослужбовців

здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. У структурі Міністерства оборони України створено окремі інституції з правозахисною компетенцією. Існує усталена практика запровадження у різній компетенційно-функціональній конфігурації інституту уповноваженого глави держави із захисту прав військовослужбовців. Уповноважений Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей є інституцією з невизначеною адміністративною правосуб'єктністю. В умовах триваючої повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України зберігається необхідність імплементації класичного інституту військового омбудсмена як незалежного екстраординарного органу правозахисту у секторі оборони.

Список використаних джерел:

1. Макарова Т. Актуальність захисту прав військовослужбовців під час воєнного стану в Україні відповідно до Європейської конвенції з прав людини. *Публічне право*. 2024. № 1. С. 36-46.
2. Шамрай Б.М. Правові аспекти обмеження конституційних прав та свобод військовослужбовців під час дії правового режиму воєнного стану. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Вип. 3. Т. 1. С. 70-73.
3. Медвідь Л.П. Законодавчі новели щодо прав і обов'язків військовослужбовців у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2022. № 3. С. 181-185.
4. Марцеляк О.В. Військовий омбудсман як інституційна гарантія захисту прав військовослужбовців (зарубіжний досвід). *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 5. С. 94-100.
5. Машіка П.Ю. Право військовослужбовців та ветеранів війни на охорону здоров'я та медичну допомогу в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Право*. 2023. Вип. 77, Ч. 2. С. 86-91.
6. Варава І., Череватюк В. Правовий механізм захисту прав військовослужбовців в Україні під час воєнного стану. *Scientific works of National Aviation University Series Law Journal Air and Space Law*. 2024. С. 29-36.
7. Радчук А.А. Форми і методи публічного адміністрування забезпечення прав військовослужбовців під час воєнного стану в Україні. *Правові новели*. 2023. № 21. Т. 2. С. 155-158.
8. Рекшинський В.О. Судовий захист соціальних прав військовослужбовців в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2023. Вип. 80. Ч. 2. С. 454-459.
9. Захист прав ветеранів АТО/ООС, інших військовослужбовців адміністративними судами України: посібник / За заг. ред. А.А. Єзерова. К., 2022. 201 с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/rizne/230212_1747_ZPV_prew_130223.pdf.
10. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text>.
11. Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) від 12 жовтня 2022 року № 7-р(II)/2022 у справі за конституційними скаргами Жиденка Володимира Вікторовича, Петренка Віктора

Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів статті 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668–VI (щодо соціальних гарантій для захисників і захисниць України). URL: <https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/451-zahyst-vitchyzny>.

12. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>.

13. Що очікувати від уповноваженої з прав військових Решетилової. Сайт «Медіакомпанія DW». 3 січня 2025 року. URL: <https://www.dw.com/uk/so-ocikuvati-vid-upovnovazenoj-z-prav-vijskovih-resetilo-voi/a-71209026>.

14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 20 грудня 2016 року № 7-рп/2016. URL: <https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/10-viyskovi-formuvannya-syly-pravoporyadku-ta-organy-diznannya>.

15. Права військовослужбовців. Сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: <https://ombudsman.gov.ua/uk/voynenij-stan/prava-vijskovosluzhbovciv>.

16. Скарг з Харківщини до омбудсмена за два роки побільшало майже вдвічі. Сайт «Радіо «Накипіло». 29 січня 2025 року. URL: <https://radio.nakupilo.ua/skarg-z-harkivshhyny-do-ombudsmena-za-dva-roky-pobilshalo-majzhe-vdvichi/>.

17. Про затвердження Положення про Центральне управління захисту прав військовослужбовців: наказ Міністерства оборони України від 13 квітня 2024 року № 237/нм. URL: <https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2024/05/lex-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-tsentralne-1.pdf>.

18. В Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Сайт «Армія inform». 3 квітня 2024 року. URL: <https://armyinform.com.ua/2024/04/03/v-ukrayini-stvoryly-czentralne-upravlinnya-zahystu-prav-vijskovosluzhbovciv/>.

19. Міністр оборони України Умеров анонсував створення нової посади в ЗСУ. Сайт «Укрінформ». 9 вересня 2024 року. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3759330-ministr-oboroni-umerov-anon-suvav-stvorennja-novoi-posadi-v-zsu.html>.

20. «План стійкості» України від Президента Зеленського. Що в ньому? Сайт «Радіо «Свобода». 19 листопада 2024 року. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/vnutrishnij-plan-stiykosti-prezydent-zelen-skyu-holovne/33207975.html>.

21. Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції: указ Президента України від 1 грудня 2016 року № 536/2016. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/5362016-20822>.

22. Про призначення В.Свириденка Радником - уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій: указ Президента України від 15 червня 2021 року № 246/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2462021-39173>.

23. Про призначення А. Вербицької Радником - уповноваженим Президента України з питань забезпечення прав захисників України: указ Президента України від 13 жовтня 2021 року № 531/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531/2021#Text>.

24. Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України: указ Президента України від 9 квітня 2021 року № 152/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1522021-38525>.

25. Про звільнення А. Вербицької з посади Радника - уповноваженого Президента України з питань забезпечення прав захисників України: указ Президента України від 30 березня 2024 року № 208/2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208/2024#Text>.

26. Проневич О.С. Інститут уповноваженого глави держави у вітчизняній службово-правовій традиції. *Журнал східноєвропейського права*. 2024. № 127. С. 52-64.

27. Про призначення О. Кобилянської Уповноваженим Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей: указ Президента України від 30 грудня 2024 року № 886/2024. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/8862024-53409>.

28. Про внесення змін до Указів Президента України від 20 червня 2019 року № 417/2019 та від 25 червня 2019 року № 436/2019: указ Президента України від 30 грудня 2024 року № 885/2024. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/8852024-53461>.

29. Про Положення про Офіс Президента України: указ Президента України від 25 червня 2019 року № 436/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#Text>.

30. «Понад 3800 звернень»: Решетилова підбила підсумки перших 20 днів на посаді військового омбудсмена. Сайт «Українських національних новин». 19 січня 2025 року. URL: <https://unn.ua/news/ponad-3800-zvernen-reshetylova-pidbyla-pidsumky-pershykh-20-dniv-na-posadi-viiskovoho-ombudsmena>.

31. Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 930. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-2020-%D0%BF#Text>.

32. Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1544-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#Text>.

33. Лісова Ю. Командира з Інтернаціонального легіону понизили в посаді через цькування підлеглої небінарної людини. Сайт «Hromadske». 21 січня 2025 року. URL: <https://hromadske.ua/viyskovi/238241-komandyra-internatsionalnoho-lehionu-ponyzyly-na-posadi-cherez-tskuvannia-pidlehloyi-nebinarnoyi-liudyny>.

34. Клішук Л. Чи є гендерна рівність у війську: про кількість жінок в армії, однострій по фігурі та стандарти НАТО. Сайт «АрміяInform». 5 грудня 2024 року. URL: <https://armyinform.com.ua/2024/12/05/chy-ye-genderna-rivnist-u-vijsku-pro-kilkist-zhinok-v-armiyi-odnostrij-po-figuri-ta-standarty-nato/>.

35. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 року № 548-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text>.

36. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text>.

37. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 року № 548-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text>.

38. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>.

39. Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 року № 2124-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2124-20/ed20230415#n15>.

40. Фурман В. Бойовий імунітет. Огляд змін до законодавства. Ліга Закон. 11 квітня 2022 року. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/210201_boyoiviy-muntet-oglyad-zmn-do-zakonodavstva.

References:

1. Makarova T. Aktualnist zakhystu prav viiskovosluzhbovtsiv pid chas voiennoho stanu v Ukraini vidpovidno do Yevropeiskoi konventsii z prav liudyny. *Publichne pravo*. 2024. № 1. S. 36-46.

2. Shamrai B.M. Pravovi aspekty obmezhenia konstytutsiinykh prav ta svobod viiskovosluzhbovtsiv pid chas dii pravovoho rezhymu voiennoho stanu. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2019. Vyp. 3. T. 1. S. 70-73.

3. Medvid L.P. Zakonodavchi novely shchodo prav i obov'iazkiv viiskovosluzhbovtsiv u zv'iazku iz zaprovadzhenniam voiennoho stanu v Ukraini. *Dniprovskyi naukovyi chasopys publichnoho upravlinnia, psykhologii, prava*. 2022. № 3. S. 181-185.

4. Martseliak O.V. Viiskovyi ombudsman yak instytutsiina harantiia zakhystu prav viiskovosluzhbovtziv (zarubizhnyi dosvid). *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*. 2024. № 5. S. 94-100.
5. Mashika P.Yu. Pravo viiskovosluzhbovtziv ta veteraniv viiny na okhoronu zdorov'ia ta medychnu dopomohu v umovakh voiennoho stanu. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Serii: Pravo*. 2023. Vyp. 77, Ch. 2. S. 86-91.
6. Varava I., Cherevatiuk V. Pravovyi mekhanizm zakhystu prav viiskovosluzhbovtziv v Ukraini pid chas voiennoho stanu. *Scientific works of National Aviation University Series Law Journal Air and Space Law*. 2024. S. 29-36.
7. Radchuk A.A. Formy i metody publichnoho administruvannya zabezpechennia prav viiskovosluzhbovtziv pid chas voiennoho stanu v Ukraini. *Pravovi novely*. 2023. № 21. T. 2. S. 155-158.
8. Rekshynskiy V.O. Sudovyi zakhyst sotsialnykh prav viiskovosluzhbovtziv v Ukraini. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii "Pravo"*. 2023. Vyp. 80. Ch. 2. S. 454-459.
9. Zakhyst prav veteraniv ATO/OOS, inshykh viiskovosluzhbovtziv administratyvnymy sudamy Ukrainy: posibnyk / Za zah. red. A.A. Yezerova. K., 2022. 201 s. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/rizne/230212_1747_ZPV_prew_130223.pdf.
10. Pro viiskovyi obov'iazok i viiskovu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 25 bereznia 1992 roku № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text>.
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy (Druhyi senat) vid 12 zhovtnia 2022 roku № 7-r(II)/2022 u spravi za konstytutsiinymy skarhamy Zhydenka Volodymyra Viktorovycha, Petrenka Viktora Oleksiiovycha shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) prypysiv statti 2 Zakonu Ukrainy "Pro zakhody shchodo zakonodavchoho zabezpechennia reformuvannya pensiinoi systemy" vid 8 lypnia 2011 roku № 3668-VI (shchodo sotsialnykh harantii dlia zakhysnykiv i zakhysnyts Ukrainy). URL: <https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/451-zahyst-vitchyzny>.
12. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 1991 roku № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>.
13. Shcho ochikuvaty vid upovnovazhenoi z prav viiskovykh Reshetylovoi. Sait "Mediakompaniia DW". 3 sichnia 2025 roku. URL: <https://www.dw.com/uk/so-ocikuvati-vid-upovnovazhenoi-z-prav-vijskovih-resetilovoi/a-71209026>.
14. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen drugoho rechennia chastyny somoi statti 43, pershoho rechennia chastyny pershoi statti 54 Zakonu Ukrainy "Pro pensiine zabezpechennia osib, zvilnenykh z viiskovoi sluzhby, ta deiakykh inshykh osib" vid 20 hrudnia 2016 roku № 7-rp/2016. URL: <https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/10-viyskovi-formuvannya-syly-pravoporyadku-ta-organy-diznannya>.
15. Prava viiskovosluzhbovtziv. Sait Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny. URL: <https://ombudsman.gov.ua/uk/voyennij-stan/prava-vijskovosluzhbovtziv>.
16. Skarh z Kharkivshchyny do ombudsmana za dva roky pobilshalo maizhe vdvichi. Sait "Radio «Nakypilo»". 29 sichnia 2025 roku. URL: <https://radio.nakypilo.ua/skarg-z-harkivshhyny-do-ombudsmena-za-dva-roky-pobilshalo-majzhe-vdvichi/>.
17. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Tsentralne upravlinnia zakhystu prav viiskovosluzhbovtziv: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 13 kvitnia 2024 roku № 237/nm. URL: <https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2024/05/lex-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-tsentralne-1.pdf>.
18. V Ukraini stvoryly Tsentralne upravlinnia zakhystu prav viiskovosluzhbovtziv. Sait "Armiia inform". 3 kvitnia 2024 roku. URL: <https://armyinform.com.ua/2024/04/03/v-ukrayini-stvoryly-czentralne-upravlinnya-zahystu-prav-vijskovosluzhbovtziv/>.
19. Ministr oborony Ukrainy Umierov anonsuvav stvorennia novoi posady v ZSU. Sait "Ukrinform". 9 veresnia 2024 roku. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3759330-ministr-oboroni-umerov-anonsuvav-stvorennia-novoi-posadi-v-zsu.html>.
20. "Plan stiikosti" Ukrainy vid Prezydenta Zelenskoho. Shcho v nomu? Sait "Radio «Svoboda»". 19 lystopada 2024 roku. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/vnutrishniy-plan-stiikosti-prezydent-zelenskyy-holovne/33207975.html>.

21. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z pytan rehabilitatsii uchashnykiv antyterrorystychnoi operatsii, yaki oderzhaly poranennia, kontuziui, kalitstvo abo inshe zakhvoriuvannia pid chas uchasti v antyterrorystychnii operatsii: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 1 hrudnia 2016 roku № 536/2016. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/5362016-20822>.

22. Pro pryznachennia V. Svyrydenka Radnykom - upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z pytan rehabilitatsii uchashnykiv boiovykh dii: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 chervnia 2021 roku № 246/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2462021-39173>.

23. Pro pryznachennia A. Verbytskoi Radnykom - upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z pytan zabezpechennia prav zakhysnykiv Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13 zhovtnia 2021 roku № 531/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531/2021#Text>.

24. Pytannia Konsultatyvnoi rady z pytan zabezpechennia prav i svobod zakhysnykiv Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9 kvitnia 2021 roku № 152/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1522021-38525>.

25. Pro zvilnennia A. Verbytskoi z posady Radnyka - upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z pytan zabezpechennia prav zakhysnykiv Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30 bereznia 2024 roku № 208/2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208/2024#Text>.

26. Pronevych O.S. Instytut upovnovazhenoho hlavy derzhavy u vitchyzniani sluzhbovo-pravovii tradytsii. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2024. № 127. S. 52-64.

27. Pro pryznachennia O. Kobylianskoi Upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z pytan zakhystu prav viiskovosluzhbovtiv ta chleniv yikh simei: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30 hrudnia 2024 roku № 886/2024. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/8862024-53409>.

28. Pro vnesennia zmin do Ukaziv Prezydenta Ukrainy vid 20 chervnia 2019 roku № 417/2019 ta vid 25 chervnia 2019 roku № 436/2019: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30 hrudnia 2024 roku № 885/2024. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/8852024-53461>.

29. Pro Polozhennia pro Ofis Prezydenta Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2019 roku № 436/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#Text>.

30. “Ponad 3800 zvernien”: Reshetylova pidbyla pidsumky pershykh 20 dniv na posadi viiskovoho ombudsmena. Sait “Ukrainskykh natsionalnykh novyn”. 19 sichnia 2025 roku. URL: <https://unn.ua/news/ponad-3800-zvernien-reshetylova-pidbyla-pidsumky-pershykh-20-dniv-na-posadi-viiskovoho-ombudsmena>.

31. Deiaki pytannia zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 zhovtnia 2020 roku № 930. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-2020-%D0%BF#Text>.

32. Pro zatverdzhennia Natsionalnogo planu dii z vykonannia rezoliutsii Rady Bezpeky OON 1325 “Zhinky, myr, bezpeka” na period do 2025 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 zhovtnia 2020 roku № 1544-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#Text>.

33. Lisova Yu. Komandyr z Internatsionalnogo lehionu ponyzly v posadi cherez tskuvannia pidlehlou nebinarnoi liudyny. Sait “Hromadske”. 21 sichnia 2025 roku. URL: <https://hromadske.ua/viyskovi/238241-komandyr-internatsionalnogo-lehionu-ponyzyly-na-posadi-cherez-tskuvannia-pidlehloyi-nebinarnoyi-liudyny>.

34. Klishuk L. Chy ye henderna rivnist u viisku: pro kilkist zhinok v armii, odnostrii po fihuri ta standarty NATO. Sait “ArmiiaInform”. 5 hrudnia 2024 roku. URL: <https://armyinform.com.ua/2024/12/05/chy-ye-genderna-rivnist-u-vijsku-pro-kilkist-zhinok-v-armiyi-odnostrij-po-figuri-ta-standarty-nato/>.

35. Pro Statut vnutrishnoi sluzhby Zbroinykh Syl Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 24 bereznia 1999 roku № 548-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text>.

36. Pro viiskovi obov'iazok i viiskovu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 25 bereznia 1992 roku № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text>.

37. Pro Statut vnutrishnoi sluzhby Zbroinykh Syl Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 24 bereznia 1999 roku № 548-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text>.

38. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 1991 roku № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>.

39. Pro vnesennia zmin do Kryminalnogo kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vyznachennia obstavyn, shcho vyklyuchaiut kryminalnu protypravnist diiania ta zabezpechuiut boiovyi

imunitet v umovakh dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 15 bereznia 2022 roku № 2124-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2124-20/ed20230415#n15>.

40. Furman V. Boiovyi imunitet. Ohliad zmin do zakonodavstva. Liha Zakon. 11 kvitnia 2022 roku. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/210201_boiovyy-muntet-oglyad-zmn-do-zakonodavstva.